

MAKTABLARDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLARINI O'QITISH MUAMMOLARI

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

Fergana State University, EFL teacher, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Shirmonxo'jayeva Oygul Murodjon qizi

Fergana State University, 3rd year student

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang'ich maktabda bolalarga xorijiy tilini o'rgatish masalari, bugungi ta'lim tizimida chet tilini o'rganishga katta e'tibor berilishining ahamiyati, shuningdek, bolalarga xorijiy tilini o'rgatish bilan birgalikda o'z ona tillarini o'rganishga ham jiddiy e'tibor berilishi lozimligi yoritiladi.

Kalit so'z va iboralar: xorijiy til, ta'lim, boshlang'ich maktab, islohot, ijtimoiy muhit, taraqqiyot.

Abstract: This article highlights the issues of teaching children a foreign language in primary school, the importance of paying great attention to the study of a foreign language in the modern education system, as well as the fact that along with teaching children a foreign language, it is necessary to pay serious attention to the study of their native language.

Keywords and phrases: foreign language, education, primary school, reform, social environment, progress.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы обучения детей иностранному языку в начальной школе, важность того, чтобы в современной системе образования уделялось большое внимание изучению иностранного языка, а также то, что наряду с обучением детей иностранному языку необходимо уделять серьезное внимание изучению родного языка.

Ключевые слова и фразы: иностранный язык, образование, начальная школа, реформа, социальная среда, прогресс.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ta'lim masalasini ham chetlab o'tgani yo'q. Zero davlat rahbarining xalq bilan yaqinlashishi, xalqning ichiga kirib,

uning muammolarini tinglash uchun qilgan harakatlari jamiyatni ich-ichidan isloh qilish imkoniyatini vujudga keltirar ekan, bugungi kunda yopiq bo‘lib kelgan barcha muammolarni qalqib chiqishiga turtki bo‘ldi. Muammolar yuzaga chiqar ekan, ini isloh etish imkoniyati tug‘iladi. Shunga ko‘ra, ta‘lim tizimimizda qator islohotlar qilish, yangiliklar kiritish ehtiyoji paydo bo‘ldi. Zero jamiyatning o‘ssishi, taraqqiy etishi ilm-ma‘rifat bilan bo‘ladi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev 2023-yilni bejiz "Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili" deb nomlamadi. Chunki porloq kelajak bugungi yosh avlodga qanday ta‘lim-tarbiya berilishi bilan belgilanadi. Ta‘limga e‘tibor - kelajakka e‘tibor. Tarbiya esa bolalikdan boshlaniladi. Ibn Sino tug‘ilganiga uch kun bo‘lgan bolaning tarbiyasi uchun uch kun kech qolganligini aytganidek, ta‘limni ham o‘z vaqtida bera boshlash lozim. Bu bolaning ham ma‘nan, ham jismonan o‘ssishida muhit katta rol o‘ynaydi. Dastlab, oilaviy muhit, keyin bog‘cha muhiti bola hayotidagi eng muhim davrlar hisoblanadi. Bunda uning olamni o‘rganish, u haqidagi tasavvurga, ko‘nikmalarga ega bo‘lish qobiliyat qobiliyati shakllanadi. Shu davrda bola o‘z tilini ancha-muncha o‘rganib olishi juda muhim. Ya‘ni ona tilini o‘z onasidan, yaqinlaridan bevosita o‘rganadi.

Biz ma‘lum bir xorijiy tilini boshlang‘ich maktablarda bolalarga o‘rgatmoqchi ekanmiz, undan oldin ularning o‘z ona tillarini qay darajada bilishlarini hisobga olishimiz kerak. To‘g‘ri, aytish mumkinki, har qanday bola o‘z tilini onasidan o‘rganadi, uni yana qanday o‘rgatish mumkin?! Bu yoshda grammatika o‘tilmaydi-ku?! Gap shundaki, o‘z tilini bilish bu uning grammatik qoidalarini o‘rganish tushunilmasligi kerak. Bola lisonidagi so‘z boyligi qancha ekanligi, so‘zlar ma‘nosini qay daraja tushunish va tuyish va uni faol nutq jarayonida qo‘llay olish salohiyatini o‘stirishga e‘tibor berish nazarda tutilmog‘i lozim. Bu faol amaliyotni taqozo etadi. Chunki nimaiki o‘rganilishga kirishilar ekan undan nazarda tutilgan maqsad bo‘ladi. Shunga ko‘ra, boshlang‘ich maktabda o‘quvchilarga xorijiy tilini o‘qitishdan maqsad nima?

“2022-yil 10-dekabrda "chet tilini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-1875-son qarorida yosh avlodni chet tillarga

o‘qitish, shu tillarda erkin so‘zlay oladigan mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari va axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari imkoniyatlarini yaratish bosh maqsad etib belgilandi”.¹

Bunda ko‘zlangan maqsad juda o‘rinli va ahamiyatli. Biroq yosh avlodga, ayniqsa, boshlang‘ich maktab maktab o‘quvchilariga xorijiy tillarini o‘rgatish uchun ko‘p jihatlarni hisobga olishimiz kerak bo‘ladi. Bolalarning dunyoqarashini, fikrlash tarzini o‘z ona tilida shakllantirish, ularga o‘z ona tillariga hurmat-izzat bilan munosabatda bo‘lishni o‘rgatish lozim. Til doim himoyaga muhtoj bo‘ladi. Biz bu o‘rinda xorijiy tilini xorijiy tilinib o‘rgatishga qaratilgan diqqatimizni o‘z tilimizga ham qaratmasak, asta-sekin bolalar o‘z tillarida so‘zlashishdan uyaladigan bo‘lib qoladi. Natijada tilni unutish milliy adabiyotimizni milliy adabiyotimizni, o‘z tilimizda yaratilgan ilm-fanlarimizni o‘rganolmay qolib o‘zligimizni yo‘qotishimiz aniq. Shuning uchun boshlang‘ich maktabda xorijiy tilini o‘rgatish jarayonida ikkala jihatni e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ya‘ni xorijiy tilini o‘rgatish barobarida ona tilini ham o‘rgatishning yangi mezonlari, usullarini yaratish va tatbiq etish kerak. Bolaning tushunchasi o‘z tilida kengayadi. Bu esa xorijiyiy tilni o‘rganish, tushunishni osonlashtiradi. Umuman olganda, mamlakatimizda xorijiy tilini o‘rganishga berilgan katta e‘tibor o‘z natijasini bermoqda: "Bugungi kunda yurtimizdagi 25 oliy ta‘lim muassasasida o‘qitish chet tilida olib borilmoqda. 2016-yilda ular atigi 7 ta edi. Xalqaro til sertifikatini olgan. Bitiruvchi o‘quvchilar soni oxiri 3 yilda 10 baravarga oshdi"²

Bu quvonarli hol albatta. Shuni ta‘kidlash joizki, bugungi kunda yaratilayotgan shart-sharoitlarda, imkoniyatlardan unumli va o‘rinli foydalana bilish juda muhimdir. Bolalarga 1-sinfligidayoq, xorijiy tilini o‘rgatish yangi avlodni dunyo sivilizatsiyasidan ertaroq xabardor qilish, bugungi kunda jadal rivojlanayotgan

¹ G. Sh. Tajiboyeva. "Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitish". Namangan - 2019

² O‘zbekiston markaziy axborot agentligi

texnik taraqqiyot yo'lida oqsoqlanib qolmaslik salohiyatini beradi. Zero borliq doim harakatda ekan, demakki, o'sishda, rivojlanishda. Bu situatsiyaga yosh avlodni tayyorlash, bir paytlar avlodlari tamaddun mayog'i bo'lgan bu xalqning qonida oqayotgan avlodlari daholigini qayta uyg'otishdek ulug' maqsad yo'lida harakatlanish har bir umidli avlod uchun ham farz, ham qarz. Zero ilm-fanda avlodlarimiz erishgan marralarni ko'zlab yurish va xalqning rivoji uchun o'zini daxldor his etish bugungi kunda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Sh. Tajiboyeva. "Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitish". Namangan - 2019
2. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
3. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
4. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
5. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
6. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
7. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
8. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA. *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.

9. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang 'ich sinf ona tili darsliklarida so 'z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. *Science and Education*, 3(2), 734-739.
10. Sadikov, E. (2022). TIL O 'QITISHDA PRAGMATIKA MASALALARI: TA'RIFLAR, TANQIDLAR, TAHLILLAR VA TALQINLAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
11. Sadikov, E. (2022). How pragmatic skills can help improve students' conversational skills. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 24(24).
12. Tursunovich, S. E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 77-79.
13. Tursunovich, S. E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 31, 148-152.
14. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 247-249.
15. Хаитов, Л. А. (2014). Значение эстетического воспитания в развитии личности студента педагогического вуза. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (10), 40-44.
16. Azamatovich, X. L. (2021). The Concept of Heart In The Treatises Of Hakim Termizi. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 63-67.
17. Azamatovich, K. L. (2020). The role of the Hakim Termizi architectural complex in visiting tourism in Uzbekistan. *Вопросы науки и образования*, (9 (93)), 27-31.